

NUTRISCORE: ¿NOS AYUDA A HACER UNA COMPRA SALUDABLE?

Belén Zapatera ¹, Tatiana Pintado ¹

¹ Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC), José Antonio Novais, Madrid

Palabras clave: Etiquetado de alimentos, información nutricional, etiquetado frontal o FOLP, Nutriscore.

En la actualidad, son cada vez más los consumidores que conocen la importancia que tiene una elección adecuada de alimentos para mantener un buen estado de salud. Para ayudar a solventar esta problemática, que comienza a la hora de llenar la cesta de la compra, sería necesario saber interpretar la información que el productor nos facilita a través del etiquetado de alimentos, ya que ésta, nos permite adquirir productos seguros y adaptados a nuestras necesidades nutricionales.

Sin embargo, dada la gran oferta de productos que podemos encontrar en los supermercados, y el número de mensajes que cada uno de ellos presenta en sus etiquetas, es cada vez más complejo realizar una selección adecuada de los mismos. A fin de “ayudar al consumidor” en una elección adecuada de alimentos, se han creado formas de expresión concisas de uso voluntario, que se muestran en el frontal de los envases: etiquetado frontal (Front of Pack Labelling, FoPL). De todos ellos, en Europa, destaca el empleo del sistema Nutri-score. Este etiquetado consiste en un logo basado en una escala de 5 colores, de verde oscuro a naranja oscuro, asociados a cinco letras, de la A a la E (Fig. 1), que permite al consumidor discernir entre alimentos de “mayor” (letra A y color verde) a “menor” (letra E y color naranja fuerte) calidad nutricional.

Fig. 1. Logotipo Nutri-Score, AESAN [1]

Es cada vez más frecuente ver este tipo de FoPL en el etiquetado de alimentos y según lo expuesto, parece que la herramienta Nutri-score podría ser la solución a la indecisión de muchos consumidores a la hora de llenar la cesta de la compra con productos que potencien su buen estado de salud. Sin embargo, siendo conocedores de que la puntuación Nutri-score está condicionada por una puntuación calculada mediante un algoritmo que contempla la composición nutricional del mismo, penalizando algunos componentes (grasa saturada, energía, sal, azúcar) y premiando

otros (fibra, proteína, frutos secos, semillas) [2], parece que la herramienta puede ser empleada para jugar con la formulación de los alimentos a fin de mejorar su imagen. De esta forma, según el uso que el consumidor haga de la herramienta Nutri-score, puede llevarle a error cuando tenga que valorar la calidad nutricional del alimento.

En base a ello, se plantea el objetivo de esta comunicación divulgativa, basado en dar a conocer la importancia que tiene la comprensión de la información nutricional presente en el etiquetado, cuya presencia es obligatoria según el Reglamento (UE) N° 1169/2011 [3], y no caer en el error de solo guiarse por lo que Nutri-score nos muestra, a pesar de la facilidad que el código de colores/letras presenta para ser entendido.

Referencias

[1] https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/Nutri_Score/Carta_grafica_Nutri_Score.pdf.

[2]

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/Nutri_Score/2022_main_algorithm_report_update_FINAL.pdf.

[3] REGLAMENTO (UE) No 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. Diario Oficial de la Unión Europea.